

***Crowdfunding* y participación ciudadana en proyectos de energía renovable: El caso del proyecto solar "Sant Fruitós", España**

Stephanía Mosquera-López ^a

Jorge Fernández-Gómez ^b

^a *Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad y Deusto Business School, Universidad de Deusto, Bilbao, España.*
Contacto: stephania.mosquera@orkestra.deusto.es

^b *Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad y Deusto Business School, Universidad de Deusto, San Sebastián, España.*
Contacto: jorge.fernandez@orkestra.deusto.es

Fecha de esta versión: 22 de septiembre de 2025

Resumen

El *crowdfunding*, una forma de captar fondos para financiar proyectos a través de pequeñas aportaciones de un gran número de particulares y/o entidades no institucionales, se está convirtiendo en una herramienta útil no sólo para fomentar el desarrollo de proyectos de energía renovable (muchos de los cuales, de otro modo, no podrían financiarse a través de los canales habituales), sino también para aumentar la aceptación social de las infraestructuras necesarias para la transición energética e inducir la participación activa de la ciudadanía en proyectos locales de generación. En este artículo, revisamos la literatura académica para identificar los factores clave del éxito en las iniciativas de *crowdfunding* y examinamos el caso de una plataforma de *crowdfunding* que promueve proyectos de energías renovables en España. Analizamos la estrategia de la plataforma para captar capital de la ciudadanía para financiar un proyecto solar fotovoltaico en el noreste de España. Nuestro análisis demuestra cómo un enfoque directo del *crowdfunding*, combinado con un énfasis en el desarrollo de relaciones estrechas con las personas participantes y la promoción de la transparencia en la información, puede ayudar a establecer la credibilidad y la confianza necesarias para animar a la ciudadanía a participar como actor activo en la transición energética. Este enfoque también fomenta la aceptación social de las infraestructuras de energías renovables y refuerza el empoderamiento de la ciudadanía.

Palabras clave: *crowdfunding*, participación ciudadana, energía renovable, financiación sostenible, estrategias de socialización.

1. Introducción

La aceptación y disposición de las comunidades locales a participar en proyectos de energía renovable, o incluso a financiarlos, es crucial, ya que su viabilidad depende en gran medida del apoyo público. Aunque estos proyectos ofrecen beneficios económicos, medioambientales y sociales, a menudo se enfrentan a barreras y a una fuerte oposición social, lo que limita su desarrollo al ritmo deseado para cumplir los objetivos de descarbonización. Las causas de este rechazo son diversas e incluyen características culturales, políticas, ideológicas, educativas, demográficas y socioeconómicas de la población local, así como la percepción de los impactos visuales o medioambientales y la distribución de beneficios y costes (Duarte et al., 2022).

Los promotores de proyectos deben contar con una estrategia que facilite la interacción entre el promotor, las autoridades locales y la ciudadanía y sirva de guía durante el desarrollo del proyecto. Este proceso debe incluir actividades adecuadas de comunicación, difusión, consulta, participación y codesarrollo (Lane & Hicks, 2017). Así, las políticas públicas también pueden tener como objetivo establecer directrices claras para que las estrategias de promoción de proyectos fomenten la aceptación y la participación social.

El *crowdfunding* es un tipo de mecanismo de financiación que facilita la aceptación de las infraestructuras energéticas por parte de la ciudadanía, en proyectos donde pueden incluso convertirse en copropietarios de los proyectos (Dudka et al., 2023). En la Sección 2, revisamos la literatura académica sobre cómo las iniciativas de *crowdfunding* pueden fomentar la aceptación social de las infraestructuras de energías renovables implicando a la ciudadanía en la financiación y propiedad de los proyectos.

En la Sección 3, examinamos el caso de Fundeen, una plataforma española de *crowdfunding* especializada en proyectos de energía renovable. Evaluamos cómo su modelo de negocio genera valor en las diferentes etapas del proceso de *crowdfunding* y cómo esto se alinea con los factores que influyen en las decisiones individuales de

inversión y en la aceptación social de los proyectos energéticos. Analizamos en particular el proyecto solar (fotovoltaico) "Sant Fruitós". La Sección 4 evalúa el modelo de *crowdfunding* y la estrategia de socialización de Fundeen y la empresa promotora del proyecto. Finalmente, la Sección 5 presenta nuestras principales conclusiones.

2. El papel del *crowdfunding* en la financiación y el fomento de la participación social en proyectos de energías renovables

En esta sección, presentamos los resultados de estudios de investigación relevantes de la literatura académica relacionados con la tipología, el proceso, las estrategias y los factores de éxito de diferentes modelos de *crowdfunding*, que pueden utilizarse como marco teórico y empírico para analizar las iniciativas de *crowdfunding* relativas a proyectos de energía renovable y la participación ciudadana y aceptación social de estos.

En los últimos años, los esquemas de *crowdfunding* se han convertido en una forma habitual de financiar proyectos de sostenibilidad, como desarrollos de energías renovables o comunidades energéticas, y han generado atención en la literatura académica por su potencial para atraer capital privado de inversores no institucionales, muy necesario para financiar los grandes montos necesarios para aumentar la sostenibilidad medioambiental y combatir el cambio climático (Slimane & Rousseau, 2020; Vasileiadou et al., 2016) y para promover el emprendimiento social y la innovación colaborativa (Bongiorno et al., 2025).

El término *crowdfunding* se refiere, en general, a un tipo de captación de fondos para financiar proyectos (a menudo liderados por *start-ups* y que implican innovación) en los que un gran número de individuos o entidades no institucionales aportan cantidades relativamente pequeñas de capital a proyectos que pueden tener dificultades para atraer fondos a través de los canales de financiación convencionales (Maier, 2016; Mollick, 2014).

Existen cuatro tipos de modelos de *crowdfunding* (Shneor et al., 2020; Ziegler et al., 2020), entre ellos el *equity crowdfunding* (en el que particulares o entidades compran una participación en la propiedad de un proyecto, convirtiéndose así en accionistas)

(Mollick, 2014), el *crowdlending* (las personas participantes se convierten en prestamistas, esperando obtener un reembolso del principal más algunos intereses) (Herzenstein et al., 2011), el *crowdfunding* basado en donaciones (las personas participantes actúan como donantes con motivaciones filantrópicas o cívicas y no esperan un reembolso) (Mollick, 2014), y el *crowdfunding* basado en recompensas (las personas obtienen ciertos beneficios no monetarios, es decir, productos o servicios por aportar capital financiero) (Belleflamme et al., 2014).

Shneor (2020) analiza estos cuatro tipos de modelos y llega a un "marco para la elección del modelo de recaudación" más apropiado en función del tipo de proyecto. Según su análisis, el *crowdlending* sería más apropiado para proyectos más grandes con rendimientos a corto plazo (o rendimientos a más largo plazo si el proyecto tiene un riesgo bajo). El *crowdfunding* de capital puede ser una mejor opción para proyectos de mayor envergadura con rendimientos a largo plazo y mayor riesgo o para proyectos comerciales más pequeños de empresa a empresa (B2B) o de empresa a administración pública (B2G). El *crowdfunding* basado en recompensas puede ser adecuado para proyectos comerciales más pequeños de empresa a consumidor (B2C). Por último, los modelos basados en donaciones y los mixtos basados en donaciones y recompensas suelen diseñarse para proyectos pequeños y no comerciales con resultados tangibles (por ejemplo, proyectos de bienes para el público).

El *crowdfunding* suele llevarse a cabo a través de plataformas de *crowdfunding* (en su mayoría basadas en internet). Estas son operadas por empresas que no son instituciones financieras estándar (como los corredores de bolsa o brókeres) y actúan como intermediarias entre los desarrolladores de proyectos e inversores particulares o entidades financiadoras, desempeñando un papel crucial en la atracción de capital de pequeños inversores no institucionales a través de una variedad de modelos de negocio y propuestas de valor (Belleflamme et al., 2014; de Broeck, 2018).

En particular, las plataformas de *crowdfunding* crean valor social y facilitan la financiación de proyectos de energía renovable y otros proyectos de sostenibilidad al (i) proporcionar a los promotores de proyectos acceso a un gran grupo de inversores potenciales (Short et al., 2016), (ii) reducir las asimetrías de información (Cumming et al., 2017; Slimane & Rousseau, 2020), y (iii) facilitar una asignación más eficiente de

los riesgos entre los promotores de proyectos y las personas o entidades que actúan como inversores (de Broeck, 2018). Además, aumentan la aceptación social de los proyectos de energía renovable (y otras infraestructuras) al facilitar la participación de la ciudadanía en el desarrollo de proyectos energéticos, con diversos grados de implicación potencial en los proyectos (Dudka et al., 2023), incluida la participación directa o indirecta.

El proceso de *crowdfunding* (o campaña de recaudación de fondos) puede describirse como un proceso en tres etapas (Shneor et al., 2020), que incluye actividades de "precampaña" o preparación (por ejemplo, planificación, creación y revisión del plan), actividades "durante la campaña" o ejecución (por ejemplo, gestión de las actividades reales de recaudación de fondos y sus resultados), y actividades de "postcampaña" o relación (por ejemplo, entrega de resultados o movilización de inversores y participación en futuras campañas).

En resumen, el *crowdfunding* implica un proceso en el que todas las partes ganan: los promotores del proyecto (o recaudadores de fondos), los operadores de la plataforma (o intermediarios) y los inversores (también denominados financiadores o patrocinadores (Shneor et al., 2020)). Los promotores recaudan fondos y aumentan la aceptación social de sus proyectos; los particulares o pequeños inversores obtienen una mayor autonomía gracias a una mayor participación en los proyectos; y los operadores de las plataformas pueden gestionar empresas potencialmente rentables.

El éxito de las plataformas o intermediarios de *crowdfunding* está, por tanto, directamente relacionado con la forma en que las estrategias de *crowdfunding* llegan a muchos inversores potenciales, proporcionan a los inversores información precisa y fiable sobre los beneficios y riesgos de los proyectos que se financian, mitigan los riesgos asumidos por las personas y entidades participantes y, en el caso de los proyectos energéticos, generan una actitud pública favorable hacia ellos.

La literatura académica ha explorado diversos factores que motivan a los particulares y a las entidades no institucionales a participar en planes de *crowdfunding*, así como los principales impulsores del éxito en las plataformas de *crowdfunding*. La evidencia empírica sugiere que los agentes evalúan simultáneamente un conjunto de motivos

financieros, personales, sociales y comunitarios para llegar a sus decisiones de inversión (Dinh et al., 2024). Algunos estudios también sugieren que las personas con determinados perfiles sociodemográficos (más jóvenes, con estudios, familiarizadas con el *crowdfunding*, con puntos de vista liberales y menos conservadores) son más propensas a participar en iniciativas de *crowdfunding* (Tenner & Hörisch, 2021).

En muchos casos, sin embargo, las pruebas son contradictorias o no concluyentes, lo que sugiere la necesidad de seguir investigando las motivaciones de la ciudadanía para participar en este tipo de iniciativas y cómo diseñar estrategias de *crowdfunding* óptimas para los operadores de las plataformas.

El rendimiento financiero de las inversiones es un motor clave de las decisiones de los inversores (Cumming et al., 2017; Shneor & Vik, 2020; Slimane & Rousseau, 2020). Sin embargo, las motivaciones de los inversores a la hora de analizar proyectos de sostenibilidad también se ven influidas por el impacto de estos proyectos en la sociedad y el medio ambiente. Siebeneicher et al. (2022) sostienen que, si se alcanza una determinada tasa de rentabilidad de las inversiones, los promotores de proyectos de energía renovable no podrán aumentar el éxito de sus campañas de *crowdfunding* ofreciendo mayores rendimientos. Esto sugeriría que los inversores pueden evaluar los indicadores financieros de forma menos estricta al analizar los proyectos relacionados con la sostenibilidad. Slimane & Rousseau (2020), por otra parte, encuentran pruebas de que una mayor rentabilidad de la inversión en proyectos energéticos (tipos de interés, en el caso del *crowdlending*) atrae a más inversores.

Slimane & Rousseau (2020) y Cumming et al. (2020) también subrayan la importancia de otras características económicas y financieras del proyecto que se va a financiar en las decisiones de los inversores, incluida la cantidad de capital necesario y el tipo de captación de fondos (es decir, esquemas en los que se utiliza todo lo recaudado vs. esquemas “todo o nada”) y el tamaño y los resultados financieros del promotor del proyecto, pero no la duración del préstamo. Dudka et al. (2023) reportan que los proyectos de energía renovable financiados mediante *crowdfunding* tienden a tener horizontes de inversión de entre dos y cinco años, lo que refleja una fuerte “lógica de mercado” detrás de las decisiones de inversión. Sin embargo, Siebeneicher et al. (2022)

sugieren que la duración de la inversión no es un factor predictivo del éxito del *crowdfunding*.

La percepción general de los particulares sobre el riesgo de las inversiones en proyectos de energía renovable, determinada principalmente por la madurez y continuidad de las empresas del sector energético, la transparencia sobre las oportunidades de inversión y la estabilidad del marco regulatorio son otros factores que influyen positivamente en su participación en los sistemas de *crowdfunding* (Bourcet & Bovari, 2020) y actúan como motor de la innovación en los servicios ofrecidos por las plataformas de *crowdfunding*, que pueden incluir servicios de financiación de riesgos (de Broeck, 2018).

Mitigar el problema de la asimetría de la información en el *crowdlending* (Belleflamme et al., 2015) es un factor de éxito crucial para las plataformas de captación de fondos, especialmente en el sector de la energía renovable. Tener acceso a información adecuada sobre los resultados financieros de los prestatarios (principalmente la edad y, en menor medida, el sexo o su red social), las características del préstamo, el perfil personal y social del promotor del proyecto y la presentación comercial (*pitch*) ayuda a generar confianza entre los inversores potenciales y parece ser un impulsor relevante de las decisiones de inversión de los particulares (Slimane & Rousseau, 2020). Las plataformas también llevan a cabo la diligencia debida sobre el proyecto y los promotores, con diversos grados de sofisticación (de Broeck, 2018), para reducir las brechas de información.

Otros posibles factores de éxito son el aumento de la disposición de la ciudadanía a invertir a través de plataformas intermediarias. Esto puede mejorarse mediante un apoyo financiero, institucional o normativo adecuado para crear un entorno propicio, proporcionar asistencia técnica, aumentar la percepción de seguridad y facilidad de uso de las plataformas, crear una cultura de confianza, cooperación y transparencia entre las partes en los procesos dirigidos por terceros y garantizar la protección de los intereses de los inversores (Dudka et al., 2023; Menyeh & Acheampong, 2024; Mukherjee et al., 2024).

Cumming et al. (2024) demuestran que las plataformas que tienen en cuenta criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) a la hora de seleccionar empresas o proyectos aumentan el número de participantes y dan lugar a una mayor tasa de supervivencia y un mayor éxito de financiación para estas empresas de intermediación. Su estudio también sugiere que, si bien las cuestiones de gobernanza son las más relevantes para los inversores, la importancia de los factores medioambientales para los pequeños inversores ha aumentado con el tiempo.

3. Fundeen y el proyecto solar "Sant Fruitós"

La información sobre el proyecto solar "Sant Fruitós" se obtuvo a través de Fundeen a partir de entrevistas con el promotor y encuestas a los inversores del proyecto. Fundeen también proporcionó información relevante sobre el proyecto, así como detalles sobre el funcionamiento y características de la plataforma. En esta sección, en primer lugar, presentamos las características técnicas del proyecto y el instrumento financiero utilizado para financiarlo (ver la Sección 3.1). En segundo lugar, describimos el modelo de *crowdfunding* y *crowdlending* de Fundeen, ilustrando cómo la plataforma aborda cuestiones como la información asimétrica, los conocimientos financieros limitados de la población y la evaluación y mitigación de riesgos (ver la Sección 3.2). En tercer lugar, esbozamos la estrategia de socialización del proyecto, adoptada por el promotor ASPIRAVI (ver la Sección 3.3). Por último, analizamos las principales características sociodemográficas de los inversores en el proyecto (ver la Sección 3.4).

3.1. Descripción del proyecto solar y del instrumento financiero

El proyecto solar "Sant Fruitós" es una instalación de generación de energía renovable compuesta por 2,93 megavatios pico (MWp) de generación solar fotovoltaica con seguidores de un eje, con una producción media anual de 5,3 gigavatios-hora (GWh), ubicada en Sant Fruitós de Bages (Barcelona, España) (CEEC, 2024). El promotor del parque solar es ASPIRAVI SPAIN, S.L.U. La instalación tiene 4.896 paneles, una superficie de 4,65 hectáreas y se empezó a construir en 2024 (Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, s. f.). La energía renovable producida por la planta evitará la emisión anual de 1.364 toneladas equivalentes de CO₂.

"Sant Fruitós" tiene concedido un Régimen Económico por el Estado Español, reconocido a través de la 3ª subasta del Régimen Económico de las Energías Renovables (REER), con una duración de 12 años, para la venta del 100% de la electricidad generada a 60,24€/MWh (MITECO, 2022). El promotor obtuvo aproximadamente el 25% de las necesidades de financiación del proyecto (600.000 €) de la población local en un radio de 60 kilómetros y a través de la plataforma de coinversión de Fundeen. La campaña de participación ciudadana se dirigió a un total de 393 municipios de las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, que representan una población estimada de más de 4.745.000 personas adultas.

La captación de fondos se articuló a través de un préstamo a ASPIRAVI SPAIN, S.L.U., garantizado al 100% por ASPIRAVI INTERNATIONAL NV (principal e intereses) hasta la entrega del proyecto a una sociedad vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés). El instrumento paga un tipo de interés fijo anual del 6,5% durante cinco años a partir de la fecha de inscripción en el registro electrónico del REER en el estado de explotación, lo que corresponde a una rentabilidad acumulada de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) del 32,5%. El préstamo presenta un sistema de amortización *bullet*, con reembolso total del principal al vencimiento. Los pagos de intereses se efectúan trimestralmente y los intereses devengados durante el periodo de construcción se capitalizan. La financiación se suscribió por un mínimo de 500 euros y un máximo de 60.000 € por inversor.

Fundeen calificó este producto de inversión con el nivel de riesgo más bajo (Bajo A) porque el proyecto cuenta con un régimen de renta fija concedido por el Estado español, y el préstamo está asegurado por una garantía corporativa por el 100% del principal y los intereses. No obstante, Fundeen ha identificado riesgos regulatorios asociados al proyecto, incluyendo potenciales retrasos en la obtención de autorizaciones administrativas para el inicio de las operaciones y cambios en el diseño del mercado eléctrico español o europeo, que pueden tener impacto sobre su desarrollo y financiación.

3.2. Fundeen: una plataforma de *crowdfunding* y *crowdlending*

Fundeen es una plataforma española de coinversión en proyectos de energía renovable, constituida en 2017 y autorizada para operar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) desde 2019. Con sede en la ciudad de Ávila (España), la empresa permite a particulares invertir en proyectos de energías renovables a partir de 500 €, democratizando así la inversión en estos proyectos. Todos los proyectos son evaluados financiera, técnica y jurídicamente para garantizar su viabilidad. Sólo el 3% de los proyectos analizados son seleccionados como elegibles para ser financiados a través de la plataforma. El modelo de ingresos de la plataforma se basa en una comisión de estructuración que se cobra una vez que el proyecto se financia con éxito a través de la plataforma, más una comisión de gestión anual.

En junio de 2025, Fundeen había alcanzado los siguientes hitos: (i) más de 20 millones de euros invertidos por particulares para financiar proyectos de energías renovables, (ii) más de 2.150 inversores, (iii) más de 2 millones de euros distribuidos entre los coinversores, y (iv) 30 proyectos financiados en funcionamiento. Actualmente, Fundeen tiene más de 70 proyectos publicados en la plataforma para la inversión en proyectos solares, eólicos y de movilidad y trabaja con promotores como Enel, ib vogt, Naturgy, Ignis y Statkraft, entre otros (Fundeen, s. f.).

La plataforma ofrece dos tipos de participación a los inversores: mediante aportación de deuda, en la que los inversores prestan dinero para el desarrollo de proyectos (*crowdlending*), y mediante aportación de capital, en la que los inversores se convierten en accionistas de los proyectos (*crowdfunding*). Las inversiones generan una rentabilidad media anual del 6,5% al 7,5% en el caso del *crowdfunding* y del 4,5% al 6,5% en el caso del *crowdlending*, con periodos de amortización variables que oscilan entre 5 y 30 años. Dado que los periodos de amortización suelen ser largos, Fundeen también ofrece un mercado secundario en el que los inversores pueden vender sus acciones antes de que finalice el plazo, lo que proporciona flexibilidad y acceso a liquidez (Aouad Arelle, 2024).

La evaluación del riesgo de los proyectos se realiza mediante una herramienta privada que evalúa los riesgos de la operación. Una vez realizado ese ejercicio y si el resultado es favorable, se negocian las garantías del proyecto caso por caso.

3.3. Estrategia de socialización del promotor

ASPIRAVI SPAIN, S.L.U. (antes ERASP SPAIN, S.L.U.), promotora de "Sant Fruitós", es la filial española del Grupo ASPIRAVI, empresa belga especializada en energías renovables.

Siguiendo a Mosquera López & Fernández Gómez (2023), definimos una estrategia de socialización como el enfoque del promotor para dar a conocer el proyecto, divulgar sus impactos y beneficios, y promover la aceptación y participación social. En este sentido, ASPIRAVI mantuvo varias reuniones con el ayuntamiento durante más de un año para promocionar el proyecto y explicárselo al alcalde y a otros funcionarios públicos, algunos de los cuales se mostraban escépticos sobre los beneficios económicos del proyecto para la población de los municipios afectados. Aunque el proyecto se convirtió en rehén de las tensiones políticas municipales entre el gobierno y la oposición en un momento del proceso, el sindicato agrario mayoritario en Cataluña, "Unió de Pagesos", normalmente muy activo en la oposición a los proyectos de energías renovables en Cataluña, no planteó ninguna objeción al proyecto durante la fase de información pública. Las tensiones con el partido político de la oposición fueron mediadas por un periodista local, que facilitó una reunión entre el promotor y el líder de la oposición, así como el exconcejal de Urbanismo.

El promotor eligió una ubicación para la planta entre dos granjas de cebado de cerdos en unos terrenos que se venían utilizando para esparcir los purines de estas dos granjas. Por tanto, el valor ecológico y agrológico de estos terrenos era bajo. ASPIRAVI alquiló los terrenos durante 30 años a una familia vinculada a la actividad agraria y afincada en la vecina localidad de Navarcles, que ve en el proyecto una forma de diversificar ingresos y obtener una alta rentabilidad económica de unos terrenos de bajo valor agrario.

Además, dada la actividad del propietario de los terrenos, ASPIRAVI animó a la constructora del proyecto a contratar con la empresa familiar la ejecución de las

medidas medioambientales exigidas por la normativa, que incluyen la plantación de herbáceas, la creación de una pantalla vegetal con árboles autóctonos y la instalación de cajas nido y refugios para reptiles.

En relación con la construcción de la planta, ASPIRAVI está creando nuevos puestos de trabajo en la zona mediante la contratación de una empresa local, "Escala Renovables", ubicada en el municipio de Cervera, a 60 km de Sant Fruitós de Bages. Por otra parte, el promotor tiene previsto contratar a empresas locales para la explotación y el mantenimiento de la planta. El proyecto supondrá una inversión de capital privado de 2,4 millones de euros.

Por último, en cuanto al canal de contacto con la comunidad, ASPIRAVI, además de disponer de un espacio de trabajo en el único *co-working* privado ubicado en la ciudad, "Setespais", la sociedad gestora y holding del proyecto, "Sol de Bages ASPIRAVI SLU", a la que se transferirán los activos cuando la instalación se inscriba en el REER, está domiciliada social y fiscalmente en el municipio. La empresa de gestión del *co-working*, "Dabmedia", ha prestado los siguientes servicios para el promotor mediante la subcontratación de profesionales y empresas locales para (i) buzoneo en la comunidad para el evento central de promoción de la participación local, (ii) fotos y vídeos de los eventos, así como varios vuelos de drones para informar y supervisar el progreso de la obra, y (iii) *kit* digital para que la empresa "Sol de Bages ASPIRAVI" lleve a cabo un proyecto de digitalización consistente en una aplicación web para recopilar datos de Red Eléctrica de España (REE) y contadores de planta para mostrar gráficos e indicadores clave (KPI) en un cuadro de mando. El promotor también celebró reuniones con los proveedores en restaurantes locales.

3.4. Características sociodemográficas de los participantes en el proyecto

Cien residentes (96 personas físicas y 4 jurídicas) de la Comunidad Autónoma de Cataluña invirtieron una media de 6.000 € en el proyecto. Los lugares de residencia o negocios de los inversores están situados principalmente entre 40 y 60 km del proyecto (62%), mientras que casi una quinta parte se sitúa entre 1 y 10 km (19%), y otra quinta parte entre 20 y 40 km (18%). La principal ubicación de los inversores es Barcelona (28), seguida de Sant Fruitós de Bages (8) y Manresa (7).

La edad media de los inversores es de 46 años, oscilando entre un mínimo de 23 años y un máximo de 82 años. El grupo de edad con más inversores es el de 35-44 (28%), seguido en por el de 45-54 (27%), 25-34 (19%), 55-64 (11%) y 65+ (10%). El 82% de los inversores son hombres y el 18% mujeres.

Obtuvimos información adicional sobre las características sociodemográficas de la mitad de los inversores. De esta submuestra, el 83% tiene estudios universitarios o superiores, solo el 13% tiene estudios secundarios y el 4% tiene formación profesional. La mayoría, un 63%, tiene como ocupación principal un empleo por cuenta ajena, el 25% trabaja de forma autónoma, el 10% está jubilada y solo el 2% se dedica a la actividad empresarial.

Además, el 50% está casado o casada, el 27% se declara soltero o soltera, el 22% tiene pareja y el 2% está divorciado o divorciada. El 60% tiene descendencia, de la cual el 67% es dependiente. El rango principal de los ingresos totales del hogar es de 40.001-60.000 euros (32%), seguido de 60.001-80.000 euros (20%), 80.001-100.000 euros (18%), más de 100.000 euros (16%) y 20.001- 40.000 euros (14%). En la mayoría de los hogares dos personas contribuyen a los ingresos familiares (75%), seguidas de una persona (19%) y tres o más (6%). El 56% es propietario de su vivienda sin hipoteca, el 23% es propietario con hipoteca y el 19% la alquila.

En cuanto a la “propiedad psicológica” del proyecto, el 69% de los inversores de la submuestra considera el proyecto en un grado moderado como suyo o de la comunidad, el 17% en gran medida, el 8% en menor medida y el 6% no lo considera propio en absoluto.

Por último, en cuanto a la percepción del cambio climático, el 67% está muy preocupado y el resto algo preocupado. El 65% cree que las consecuencias del cambio climático le afectarán definitivamente, el 33% piensa que probablemente le afectarán y el 2% no cree que le afecten.

4. Discusión

En esta sección, analizamos brevemente los factores diferenciales y de éxito del modelo de *crowdfunding* de Fundeen (ver la Sección 4.1) y el desarrollo del proyecto, así como las características sociodemográficas de los inversores (ver la Sección 4.2).

4.1. El modelo de crowdfunding de Fundeen

El modelo de *crowdfunding* de Fundeen en el proyecto "Sant Fruitós" puede caracterizarse como una iniciativa de *crowdlending* relativamente estándar. Los inversores prestan dinero a través de la plataforma Fundeen a un intermediario financiero (ASPIRAVI SPAIN, S.L.U.), que garantiza las rentabilidades ofrecidas en los productos financieros anunciados. El intermediario, a su vez, se beneficia del apoyo de su empresa matriz (ASPIRAVI INTERNATIONAL NV), un promotor belga de energías renovables.

Los aspectos más destacados del modelo de *crowdlending* de Fundeen en este proyecto son los siguientes:

- Se centra en proyectos de bajo riesgo relativo, ya que la remuneración de los proyectos de energía renovable se enmarca en un régimen regulado que garantiza unos niveles mínimos de ingresos para los proyectos a los que se asignó capacidad de conexión a través de subastas de energías renovables respaldadas por el Gobierno.
- Ofrece un sistema de préstamos casi totalmente garantizado, en el que la mayoría de los riesgos financieros corren a cargo de un promotor de energías renovables con proyectos en varios países europeos.
- Permite la participación de un amplio abanico de ciudadanos y perfiles de hogares, ya que la cantidad prestada por las personas participantes puede oscilar entre 500 y 60.000 euros.
- Ofrece condiciones atractivas para los pequeños inversores, con pagos trimestrales de intereses, capitalización de los intereses devengados durante la fase de construcción y amortización total del préstamo en cinco años, junto con una plataforma y procesos fáciles de usar.

En general, como se describe en la Sección 4.2, la estrategia de socialización de Fundeen se centra en el desarrollo de una estrecha relación con los prestamistas, con interacciones frecuentes, comunicación transparente de las características del proyecto y los acuerdos financieros, y una presencia permanente "sobre el terreno".

En resumen, la capacidad de Fundeen para atraer financiación por parte de la ciudadanía se ve impulsada por su sencillo modelo de financiación, que ofrece condiciones atractivas para los pequeños inversores, se centra en proyectos de bajo riesgo, cuenta con una plataforma fácil de usar y hace especial hincapié en la transparencia y el suministro de información a los participantes. Todos estos factores se identifican como factores de éxito relevantes en la literatura académica, tal y como se describe en la Sección 2. Además, al ser activa durante las fases de "preparación" (planificación, creación y revisión de), "ejecución" (gestión y resultados) y "relación" (entrega y movilización) del proyecto —tal y como se describe en Shneor et al. (2020)—, Fundeen aumenta la credibilidad de su modelo de *crowdfunding* y alimenta la confianza de los pequeños inversores y de la ciudadanía.

4.2. La estrategia de socialización y las características sociodemográficas

Siguiendo la discusión en Mosquera López & Fernández Gómez (2023) sobre las prácticas deseables para lograr la aceptación social de los proyectos de energías renovables, que pueden contribuir a un mayor apoyo comunitario y participación ciudadana, presentamos en la siguiente figura los factores de éxito identificados en la estrategia de socialización del promotor y la plataforma de *crowdfunding* del proyecto solar "Sant Fruitós":

Figura 1. Factores de éxito en la estrategia de socialización de ASPIRAVI y Fundeen

Elementos de Mosquera López & Fernández Gómez (2023)	Acciones seguidas por ASPIRAVI y Fundeen
Inteligencia de contexto local	<ul style="list-style-type: none"> Se seleccionó una ubicación para el proyecto con bajo valor económico y social para la comunidad
Viabilidad social	<ul style="list-style-type: none"> Mantuvo reuniones con el Ayuntamiento y potenciales inversores
Estrategia de participación	<ul style="list-style-type: none"> La ciudadanía y las empresas locales en un radio de 60 kilómetros tuvieron la oportunidad de invertir en el proyecto a través de la plataforma de coinversión de Fundeen, con cantidades tan bajas como 500 €
Mitigación de las barreras a la aceptación social	<ul style="list-style-type: none"> Se reunió con el partido político de oposición a través de un periodista local para mitigar las tensiones relacionadas con el desarrollo del proyecto
Estrategia de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> Se organizaron eventos informativos para informar y promover la participación local Envío la información y creó una página web del proyecto en Aspiravi y Fundeen
Distribución del valor generado por el proyecto	<ul style="list-style-type: none"> Ofreció a la población en un radio de 60 kilómetros (casi 5 millones de adultos) invertir en el proyecto a través de un préstamo con un ROI acumulado del 32,5% Alquiló el terreno para el proyecto durante 30 años a una familia local Contrató a una empresa familiar local para implementar las medidas ambientales requeridas Creación de nuevos puestos de trabajo mediante la contratación de una empresa constructora cercana y, durante la fase de operación, búsqueda de contratos con empresas locales para la operación y mantenimiento de la planta. Consumo de servicios locales como espacios de <i>co-working</i>, soluciones digitales y restaurantes

Fuente: elaboración propia

En general, ASPIRAVI y Fundeen siguen varias de las prácticas deseadas identificadas en Mosquera López & Fernández Gómez (2023) y en la literatura: en particular, las relacionadas con la distribución del valor generado por el proyecto y la oportunidad de que la comunidad local participe activamente en el proyecto.

En cuanto a los determinantes de la aceptación social y la participación de la ciudadanía en los proyectos energéticos locales relacionados con las características sociodemográficas, encontramos en este caso de estudio que, al igual que se muestra en la literatura (Azarova et al., 2019; Curtin et al., 2019; Fischer et al., 2021; Kalkbrenner & Roosen, 2016; Leiren et al., 2020; Mosquera López & Fernández Gómez, 2023; Roddis et al., 2018; Ruddat, 2022), las personas mayores tienden a estar menos dispuestas a participar en el proyecto que las más jóvenes y las mujeres tienen una tasa de participación inferior a la de los hombres. Los inversores de "Sant Fruitós" tienen un alto nivel educativo, lo que refleja que las personas con un mayor nivel de estudios tienden a estar más interesadas en aceptar e invertir en proyectos renovables. Todos los inversores de la submuestra analizada tienen unos ingresos anuales superiores al salario mínimo interprofesional en España (16.576 euros), y más de la mitad de ellos tienen ingresos anuales superiores a 60.000 euros, lo que indica que los

hogares con mayores niveles de ingresos están más dispuestos a participar. Además, el 60% tiene hijos, lo que inclina a los inversores a tener una visión a largo plazo que les hace interesarse más por los beneficios del proyecto (como los medioambientales).

En cuanto a las creencias y percepciones de los inversores (Roddis et al., 2018), encontramos que la conciencia medioambiental es común entre este grupo, con un alto nivel de preocupación por las consecuencias del cambio climático. Además, destacan un alto nivel de propiedad psicológica, o un sentido de propiedad sobre bienes que no son necesariamente de propiedad legal o formal. La literatura reciente ha explorado este tipo de propiedad como motor de la inclinación de las personas a aceptar y participar en proyectos renovables (Međugorac & Schuitema, 2023).

Por último, los datos sobre la ubicación de la residencia de los inversores indican que la proximidad al proyecto puede ser un obstáculo para la aceptación y la participación, ya que menos del 15% se encuentra a una distancia de entre uno y cinco kilómetros. En general, el nivel de aceptación aumenta a medida que aumenta la distancia, sugiriendo el impacto del conocido efecto "*not in my backyard*" (NIMBY) (Ruddat, 2022).

5. Conclusiones

Promover la aceptación social y la participación de la ciudadanía en proyectos locales de generación de energía renovable mediante el diseño de mejores estrategias de promoción de proyectos y políticas públicas tiene múltiples beneficios sociales. A nivel general, el desarrollo de proyectos energéticos locales puede contribuir a mitigar el cambio climático y a reducir la dependencia de una región o país de la energía importada. A nivel local, estos desarrollos pueden (i) facilitar el acceso a energía limpia a precios asequibles, (ii) generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico local, lo que a su vez puede ayudar a abordar los problemas sociales de la España rural vacía, (iii) mejorar la calidad del aire y la salud de las personas, y (iv) reducir la probabilidad de desastres naturales.

Las estrategias de promoción y las políticas públicas que fomentan la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de los proyectos, así como en su desarrollo y ejecución, pueden favorecer el empoderamiento de los consumidores y

la adopción por parte de éstos de un papel activo, frente a su papel tradicional de consumidores pasivos. Además, una estrategia bien diseñada puede reconocer a los hogares y grupos vulnerables, contribuyendo a una transición justa y aliviando la pobreza energética.

Como se argumenta en este artículo, el *crowdfunding* es una herramienta valiosa tanto para financiar proyectos como para fomentar la participación directa de la ciudadanía en proyectos de energía renovable, contribuyendo así al avance del proceso de descarbonización en un contexto de creciente resistencia social a las infraestructuras energéticas en todo el mundo. El análisis del caso estudiado (la plataforma de *crowdfunding* Fundeen y la financiación de un proyecto solar fotovoltaico en el noreste de España) muestra cómo un enfoque directo del *crowdfunding* y un énfasis en el desarrollo de relaciones estrechas con los agentes y en la transparencia en la información pueden ayudar a construir la credibilidad y confianza necesarias para inducir a la ciudadanía a participar como actor activo en la transición energética.

Referencias

- Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. (s. f.). L'empresa pública l'Energètica comprarà part del parc solar de Sant Fruitós de Bages per avançar en l'autoabastiment elèctric de la Generalitat. <https://www.santfruitos.cat/actualitat/noticies/lempresa-publica-lenergetica-comprara-part-del-parc-solar-de-sant-fruitos-de-bages-per-avancar-en-lautoabastiment-electric-de-la-generalitat>
- Aouad Arelle, I. (2024, diciembre 4). Fundeen: La fintech que democratiza la inversión en energías renovables. The Objective. <https://theobjective.com/economia/2024-12-04/fundeen-fintech-energias-renovables/>
- Azarova, V., Cohen, J., Friedl, C., & Reichl, J. (2019). Designing local renewable energy communities to increase social acceptance: Evidence from a choice experiment in Austria, Germany, Italy, and Switzerland. *Energy Policy*, 132, 1176-1183. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.06.067>

- Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. *Journal of Business Venturing*, 29(5), 585-609. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003>
- Belleflamme, P., Omrani, N., & Peitz, M. (2015). The economics of crowdfunding platforms. *Information Economics and Policy*, 33, 11-28. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2015.08.003>
- Bongiorno, G., Cardamone, E., & Passarelli, M. (2025). Navigating crowdfunding for sustainability: Practical implications mapped. *Finance Research Letters*, 76, 106958. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.106958>
- Bourcet, C., & Bovari, E. (2020). Exploring citizens' decision to crowdfund renewable energy projects: Quantitative evidence from France. *Energy Economics*, 88, 104754. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104754>
- CEEC. (2024). Los vecinos de Sant Fruitós y su entorno podrán invertir en una planta solar a través de Fundeen. Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya. <https://clusterenergia.cat/noticias/los-vecinos-de-san-fruitos-y-su-entorno-podr%C3%A1n-invertir-en-una-planta-solar-a-trabas-de-fundeen/>
- Cumming, D., Leboeuf, G., & Schwienbacher, A. (2017). Crowdfunding cleantech. *Energy Economics*, 65, 292-303. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.04.030>
- Cumming, D., Leboeuf, G., & Schwienbacher, A. (2020). Crowdfunding models: Keep-It-All vs. All-Or-Nothing. *Financial Management*, 49(2), 331-360. <https://doi.org/10.1111/fima.12262>
- Cumming, D., Meoli, M., Rossi, A., & Vismara, S. (2024). ESG and crowdfunding platforms. *Journal of Business Venturing*, 39(1), 106362. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2023.106362>
- Curtin, J., McInerney, C., Gallachóir, B. Ó., & Salm, S. (2019). Energizing local communities—What motivates Irish citizens to invest in distributed renewables? *Energy Research & Social Science*, 48, 177-188. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.08.020>
- de Broeck, W. (2018). Crowdfunding platforms for renewable energy investments: An overview of best practices in the EU. *International Journal of Sustainable*

- Energy Planning and Management, 15, 3-10. Scopus.
<https://doi.org/10.5278/ijsepm.2018.15.2>
- Dinh, J. M., Isaak, A. J., & Yahyaoui, Y. (2024). Investing for good – Uncovering crowd investors’ motivations to participate in sustainability-oriented crowdlending. *Technological Forecasting and Social Change*, 207, 123584.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123584>
- Duarte, R., García-Riazuelo, Á., Sáez, L. A., & Sarasa, C. (2022). Analysing citizens’ perceptions of renewable energies in rural areas: A case study on wind farms in Spain. *Energy Reports*, 8, 12822-12831.
<https://doi.org/10.1016/j.egy.2022.09.173>
- Dudka, A., Moratal, N., & Bauwens, T. (2023). A typology of community-based energy citizenship: An analysis of the ownership structure and institutional logics of 164 energy communities in France. *Energy Policy*, 178, 113588.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113588>
- Fischer, B., Gutsche, G., & Wetzel, H. (2021). Who wants to get involved? Determining citizen willingness to participate in German renewable energy cooperatives. *Energy Research & Social Science*, 76, 102013.
<https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102013>
- Fundeen. (s. f.). Invierte y forma parte del cambio.
<https://www.fundeen.com/invertir-energias-renovables>
- Herzenstein, M., Dholakia, U. M., & Andrews, R. L. (2011). Strategic Herding Behavior in Peer-to-Peer Loan Auctions. *Journal of Interactive Marketing*, 25(1), 27-36. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2010.07.001>
- Kalkbrenner, B. J., & Roosen, J. (2016). Citizens’ willingness to participate in local renewable energy projects: The role of community and trust in Germany. *Energy Research & Social Science*, 13, 60-70.
<https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.12.006>
- Lane, T., & Hicks, J. (2017). *Community Engagement and Benefit Sharing in Renewable Energy Development: A Guide for Renewable Energy Developers*. Department of Environment, Land, Water and Planning, Victorian Government, Melbourne.

- Leiren, M. D., Aakre, S., Linnerud, K., Julsrud, T. E., Di Nucci, M.-R., & Krug, M. (2020). Community Acceptance of Wind Energy Developments: Experience from Wind Energy Scarce Regions in Europe. *Sustainability*, 12(5), 1754. <https://doi.org/10.3390/su12051754>
- Maier, E. (2016). Supply and demand on crowdlending platforms: Connecting small and medium-sized enterprise borrowers and consumer investors. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 33, 143-153. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.08.004>
- Međugorac, V., & Schuitema, G. (2023). Why is bottom-up more acceptable than top-down? A study on collective psychological ownership and place-technology fit in the Irish Midlands. *Energy Research & Social Science*, 96, 102924. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102924>
- Menyeh, B. O., & Acheampong, T. (2024). Crowdfunding renewable energy investments: Investor perceptions and decision-making factors in an emerging market. *Energy Research and Social Science*, 114, 103602. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103602>
- MITECO. (2022). Subasta de 25 de octubre de 2022. <https://www.miteco.gob.es/es/energia/renovables/regimen-economico/subasta-25-octubre-2022.html>
- Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. *Journal of Business Venturing*, 29(1), 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005>
- Mosquera López, S., & Fernández Gómez, J. (2023). Social acceptance of local renewable energy projects (No. 08; Cuadernos Orkestra). Orkestra - Basque Institute of Competitiveness. <https://www.orkestra.deusto.es/en/publications-search/publications/reports/orkestra-notebooks/2672-230074-social-acceptance-local-renewable-energy-projects>
- Mukherjee, A., Griffiths, P., Sinha, P., & Deol, S. (2024). Finance for sustainability: A systematic review on crowdfunding for renewable energy projects. *Review of Financial Economics*, 42(4), 467-490. Scopus. <https://doi.org/10.1002/rfe.1211>

- Roddis, P., Carver, S., Dallimer, M., Norman, P., & Ziv, G. (2018). The role of community acceptance in planning outcomes for onshore wind and solar farms: An energy justice analysis. *Applied Energy*, 226, 353-364. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.05.087>
- Ruddat, M. (2022). Public acceptance of wind energy – concepts, empirical drivers and some open questions. *Wind Energy Science*, 7(4), 1679-1691. <https://doi.org/10.5194/wes-7-1679-2022>
- Shneor, R. (2020). Crowdfunding Models, Strategies, and Choices Between Them. En R. Shneor, L. Zhao, & B.-T. Flåten (Eds.), *Advances in Crowdfunding: Research and Practice* (pp. 21-42). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46309-0_2
- Shneor, R., & Vik, A. A. (2020). Crowdfunding success: A systematic literature review 2010–2017. *Baltic Journal of Management*, 15(2), 149-182. <https://doi.org/10.1108/BJM-04-2019-0148>
- Shneor, R., Zhao, L., & Flåten, B.-T. (2020). Introduction: From Fundamentals to Advances in Crowdfunding Research and Practice. En R. Shneor, L. Zhao, & B.-T. Flåten (Eds.), *Advances in Crowdfunding: Research and Practice* (pp. 1-18). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46309-0_1
- Short, J. C., Ketchen Jr., D. J., McKenny, A. F., Allison, T. H., & Ireland, R. D. (2016). Research on Crowdfunding: Reviewing the (Very Recent) past and Celebrating the Present. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 41(2), 149-160. <https://doi.org/10.1111/etap.12270>
- Siebeneicher, S., Yenice, I., & Bock, C. (2022). Financial-Return Crowdfunding for Energy and Sustainability in the German-Speaking Realm. *Sustainability*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/su141912239>
- Slimane, F. B., & Rousseau, A. (2020). Crowdlending campaigns for renewable energy: Success factors. *Journal of Cleaner Production*, 249, 119330. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119330>
- Tenner, I., & Hörisch, J. (2021). Crowdfunding sustainable entrepreneurship: What are the characteristics of crowdfunding investors? *Journal of Cleaner Production*, 290, 125667. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125667>

- Vasileiadou, E., Huijben, J. C. C. M., & Raven, R. P. J. M. (2016). Three is a crowd? Exploring the potential of crowdfunding for renewable energy in the Netherlands. *Journal of Cleaner Production*, 128, 142-155. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.028>
- Ziegler, T., Shneor, R., & Zhang, B. Z. (2020). The Global Status of the Crowdfunding Industry. En R. Shneor, L. Zhao, & B.-T. Flåten (Eds.), *Advances in Crowdfunding: Research and Practice* (pp. 43-61). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46309-0_3